

BUDJET TASHKILOTLARI SMETALARI HISOBI VA ICHKI AUDITINI MUHIM TAMOYILLARI HAMDA RIVOJLANTIRISH

O'ktamjonov Shoxzodbek Ikromjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi (gruppa 21-02)

Annontatsiya: Ushbu maqolada budjet tashkilotlari smetalari hisobi va ichki auditini muhim tamoyillari hamda rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Budjet tashkilotlari, smetalar, hisob auditi, ichki audit, nazorat, buxgalteriya, islohot, iqtisodiyot, vazifa.

Davlat tomonidan ishlab chiqarish muassasalarining smeta asosida pul mablag'lari bilan ta'minlanishi budjet smetalari asosida moliyalashtirish deyiladi. Smeta budjet muassasalarini saqlash xarajatlarini o'zida aks ettiruvchi moliyaviy hujjat hisoblanadi. Har bir budjet tashkiloti o'z smetasiga ega bo'ladi. Respublikamiz budjet tizimida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar budjet muassasalari smetalariga ham o'zgartirishlar kiritish orqali uni kengaytirilishiga sabab bo'lmoqda. Ilgarilari smetada faqat xarajatlar aks ettirilgan bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlanishi, o'z navbatida, smetada daromadlarini ham ko'rsatishni taqozo etmoqda. Endilikda smetaning nomi daromad va xarajatlar deb yuritilmoqda. Shuning uchun ham smetalarning tuzilishini tahlil qilishda budjetdan ajratilgan mablag'lar bilan birga muassasaning o'z mablag'lari hajmi, ularning choraklar bo'yicha taqsimlanishi, muassasani saqlash va qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun maqsadli yo'naltirilganligiga e'tibor qaratilishi lozim. Barcha

turdagi budjet muassasalari uchun smetalar shakli O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan belgilanadi.

Smetalar o‘zi egallagan doirasi va budjet muassasalarini turlari bo‘yicha turlicha bo‘ladi. Budjet muassasalari smetalari egallagan doirasi bo‘yicha alohida, yig‘ma va markazlashgan tadbirlar uchun yuritiladi. Alohida smetalar faqat bir budjet muassasasining daromad va xarajatlarini o‘zida aks ettirib, uning yo‘nalishi, tasnifi va faoliyat chegarasini hisobga oladi. Bir soha yoki tarmoqqa tegishli bo‘lgan alohida smetalar vazirlik, tarmoq, departament yoki mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish organi bo‘yicha tuzilsa, u yig‘ma smeta deyiladi. So‘ngra o‘ziga qarashli moliya organiga budjetga qo‘shish uchun topshiriladi.

Budjet tashkiloti bu zimmasigayuklatilgan vazifalami bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘z faoliyatini amalga oshirishi uchun davlat budjetidan mablag‘ ajratishni nazarda tutilgan va bu mablag‘ moliyalashtirishning asosiy manbayi hisoblanadigan vazirlik, davlat qo‘mitasi, idora, davlat tashkilotidir. Budjet tashkilotlariga davlat tashkilotlari, maktablar, oliy o‘quv yurtlari, ilmiy-tadqiqot institutlari, shifoxonalar, poliklinikalar, bolalar bog‘chalari, bolalar yaslilari va boshqalar kiradi. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining maqsadi bo‘lib, foydalanuvchilarni to‘la, aniq va o‘z vaqtida moliyaviy va boshqa buxgalteriya ma’lumotlari bilan ta’minlash hisoblanadi. Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining vazifasi bo‘lib esa buxgalteriya hisobi schyotlarida aktivlarning holati va harakati, mulkiy huquqlari va majburiyatlarining holati to‘g‘risidagi to‘la va aniq ma’lum shakllantirish;

samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma’lumotlarini umumlashtirish hamda moliyaviy, soliq va boshqa hisobotlarni tuzish hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobining asosiy prinsiplari bo‘lib:

buxgalteriya hisobini ikki yoqlama yozish usulida yuritish;
uzluksizlik;

xo‘jalik operatsiyalari, aktivlar va passivlarning pulda baholanishi;

ishonchlilik;

hisoblash;

ehtiyotkorlik (oldindan muvofiq bilish);

mazmunning shakldan ustunligi;

ko‘rsatkichlarning qiyosiyliigi;

hisobotning betarafligi;

hisobot davri daromadlari va xarajatlarning muvofiqligi; aktivlar va haqiqiy baholanishi hisoblanadi.

Hisob registrlarida yozuvlar buxgalteriya hujjatlari asosida qilinadi. Xo‘jalik operatsiyalarining amalga oshirilganligini va ularni amalga oshirishga berilgan farmoyishlarni qayd qilgan boshlang‘ich hisob hujjatlari buxgalteriya hisobi uchun asos bo‘ladi.

Boshlang‘ich hisob hujjatlari xo‘jalik operatsiyalari oshirilayotgan vaqtda yoki ular amalga oshirilgandan so‘ng tuziladi. Buxgalteriya hisobining tezkorligini va ishonchligini ta‘minlash uchun hujjat ma‘lum xo‘jalik operatsiyasini tavsiflaydigan ishonchli ma‘lumotlarga ega bo‘lishi kerak.

Har bir hujjat o‘zining tayinlanishiga to‘la javob berishi va yuridik kuchga ega bo‘lishi uchun ma‘lum.

Byudjet intizomiga rioya qilinishining nazorat etilishini ta‘minlash maqsadida, xarajatlar smetasi va shtatlar jadvali ro‘yxatdan o‘tkazilgandan so‘ng byudjetdan moliyalashtiriladigan vazirliklar va idoralarning rahbarlari tomonidan vazirliklar va idoralarda, shuningdek ularga bo‘ysunuvchi tashkilotlarda byudjet intizomiga rioya etilishini ta‘minlovchi buyruqlarni chiqarish maqsadga muvofiqdir. Buyruqlarda quyidagilar tartibga solinadi:

Byudjet intizomiga rioya qilish, xarajatlarni tasdiqlangan mablag‘lar doirasida amalga oshirish.

Byudjet tashkilotlari rahbarlarining quyidagilar bo‘yicha majburiyatlari bizning fikrimizcha belgilab olinishi maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

budjet intizomiga rioya qilinishi va nazoratini tashkil qilishni amalga oshirish;

budjetga keltirilgan zararni qoplash bo‘yicha choralarni qo‘llash; □byudjet intizomini buzgan shaxslarni javobgarlikka tortish.

Kommunal xizmatlari (issiqlik va elektr energiyasi, gaz, issiq va sovuq suv, kanalizatsiya) bo‘yicha tashkilotlar uchun belgilangan pul va naturadagi limitlarga rioya qilishni ta‘minlash maqsadida buyruqlarda, shuningdek quyidagilarga javobgar bo‘lgan mansabdor shaxslar ko‘rsatili lozim:

kommunal xizmatlar iste‘mol qilish limitlarini tasarruflaridagi tashkilotlarga etkazish;

Tashkilotlarning smeta ijrosi bevosita ushbu tashkilot rahbarlari tomonidan amalga oshiriladi. Byudjet mablag‘laridan tasdiqlanmagan xarajatlar smetasi, xarajatlar smetasida ko‘zda tutilmagan tadbirlar, shuningdek byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha smetada yoki umumlashgan smeta va alohida xarajatlar smetasida tayinlanganidan ortiq summalarda xarajat qilish taqiqlanadi.

Vazirliklar va idoralar rahbarlari, shuningdek, ular tasarrufidagi tashkilotlar byudjet mablag‘lari xarajatlari hisobi va hisobotini yuritishining belgilangan tartibi, byudjet intizomiga rioya etilishiga shaxsan javobgarligi tushuntirilishi darkor.

Byudjet mablag‘laridan foydalanilishini nazorat qilish ham byudjetdan ajratiladigan xarajatlarni mablag‘ bilan ta‘minlash jarayonida (joriy nazorat), ham byudjet tashkiloti tegishli xarajatlarni qilganidan keyin (keyinchalik nazorat qilish) amalga oshiriladi.

Byudjet mablag‘laridan foydalanilishini nazorat qilish byudjetdan mablag‘ bilan ta‘minlashning belgilangan normativlari va limitlari, davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining amaldagi tasnifnomasi, tegishli byudjetlarning tasdiqlangan parametrlari, tasdiqlangan shtat jadvallari va belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan byudjet tashkilotlari xarajatlari smetasi, mazkur tartibning qoidalari va boshqa qonun hujjatlari asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Byudjet tashkilotlari tomonidan mablag‘larning sarflanishini, shu jumladan byudjet tashkilotini rivojlantirish jamgarmasi mablag‘laridan maqsadli foydalanilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining Nazorat-taftish bosh boshqarmasi, uning hududiy organlari va joylardagi moliya organlari tomonidan qonun hujjatlari bilan berilgan vakolatlarga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

Budjet tashkilotlarini moliyalashtirish manbalari bo‘lgan yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan daromadlar shakllanishini tahlil qilishda bu daromadlarni manbalari bo‘lgan quyidagi tushumlarga asosiy e‘tibor qaratilishi lozim:

davlat tomonidan ichki mablag‘larning jalb etilishiga;

davlat tomonidan xorijdan mablag‘larning jalb etilishiga;

davlatning ichki qarziga;

davlatning tashqi qarziga.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Т.: Ўзбекистон, 2003.
2. Ўзбекистон Республикаси Солик Кодекси. (Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Солик кодексини тасдиqlаш тугрисида»ги 2007 йил 25 декабрдаги қонуни билан тасдиқланган).
3. Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги «Давлат бюджетининг газначилик ижроси тугрисида»ги Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 14 декабрдаги «Бюджет тизими

тугрисида»ги Конуни (2005 йил 23 май, 2005 йил 19 декабрь, 2005 йил 31 декабрь ва 2007 йил 27 апрелда киритилган узгартиришлар билан).

5. Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Конуни. 6. Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби туғрисида»ги Конуни